

Blok Zinciri Kavramı, Çalışma Mekanizması ve Uluslararası Ticaretteki Kullanımı¹

Recep ÖZTÜRK

Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi
recep.ozturk@marun.edu.tr
https://orcid.org/0009-0008-2829-7121

Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
basakyuce@marmara.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-0880-0056

Makale Başvuru Tarihi : 12.03.2024
Makale Kabul Tarihi : 04.05.2024
Makale Yayın Tarihi : 31.05.2024
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.11401799

Özet

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan teknolojik gelişmeler, dijital dönüşümün etkilerini günden güne hissettirmektedir. Teknolojiyle iç içe geçen ve çoğu inovatif çalışmanın odak noktası olan finansal süreçler, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya başlamıştır. Mobil bankacılık uygulamaları sayesinde ihtiyaç duyulan tüm finansal işlemler saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir. İnternetin icadı kadar önemli görülen blok zinciri (blockchain) teknolojisinin kullanıldığı birçok alanda oyun değiştirici bir etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Blok zinciri teknolojisi yeni nesil bir kayıt tutma mekanizmasıdır. Blok zinciri teknolojisi özellikle Bitcoin gibi kripto paralarda yaşanan fiyat artışlarıyla ilgi çekmeye başlamış olsa da, aslında, ilgilenilmesi gereken Bitcoin özelinde kripto paralar değildir. Blok zinciri teknolojisi ve işleyiş mekanizmasını tarif eden teknolojinin sağlayacağı faydalara odaklanılması gerektiği yönünde güçlü bir kabul söz konusudur. Blok zinciri teknolojisinin ticari anlamdaki en temel hedefi, alıcı ve satıcı arasındaki araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ticaret ve finans modellerine yenilikçi bir yaklaşım getirmesidir. Çalışma prensibi açısından blok zinciri teknolojisinde her bir işlemin merkezi olmayan bir ağda bloklar halinde tutulması, zaman damgasıyla imzalanması, ağdaki diğer taraflardan onaylanması, kayıtların takip edilebilmesi, şeffaf bir şekilde hesap kayıtlarının tutulması ve onaylanan kayıtların değiştirilememesi kuralına dayanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, blok zinciri teknolojisinin çalışma prensibi ve uluslararası ticaret alanındaki kullanımına olan etkilerinden bahsedilmiştir. Ülkemizde henüz kavram kanıtama aşamasında olan blok zinciri uygulamalarının yaygınlaşabilmesi için deneysel çalışmaların süreklilik arz etmesi ve uygulama prensiplerinin örnekler üzerinden anlatılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Blok Zinciri,
Bitcoin,
Uluslararası
Ticaret,
Kriptografi,

Blockchain Concept, Working Mechanism And Its Use In International Trade

Abstract

With the increasing use of the Internet, the technological advancements experienced in the first quarter of the 21st century have been gradually manifesting the effects of digital transformation. Financial processes, which are intertwined with technology and are the lethal point of many innovative works, have become an indispensable part of our daily lives. By using banking applications, financial transactions are carried out in few seconds. As for the deep impact of blockchain technology, which is considered as vital effect as the invention of the Internet, is referred new generation record keeping mechanism. Despite obtaining popular attention that comes from the price increment in cryptocurrencies like Bitcoin, back end technologies should be investigated. In terms of commercial importance, the aims of blockchain technology are primarily to eliminate the need for intermediaries between buyers and sellers, thereby offering innovative benefits to trade and financial models. As for the principles, blockchain technology concentrates on each transaction being stored in blocks on a decentralized network, being time-stamped and signed, being confirmed by nodes in the network, allowing records to be traced, maintaining account records transparently, and ensuring that approved records cannot be altered. In this study, the working principle of blockchain technology and its impact on international trade is discussed. In the light of the study, It is summarized that blockchain applications, which are still in the concept proving stage in our country, become widespread, the continuity of experimental studies and the sustainability of application principles through examples need to be ensured.

Keywords:

Blockchain,
Bitcoin,
International Trade,
Cryptography

¹ Bu makale, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş'in danışmanlığında yürütülen "Ödeme Sistemleri Çerçevesinde Blok Zincir Yapısı ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulanması" konulu doktora tezinden üretilmiştir.

1.GİRİŞ

Dünya tarihinde ortaya çıkan her kriz sonrası alınan derslerle birlikte toplumlar için fayda sağlayacak yeni arayışlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan büyük buhranların ardından dahice tasarlanan yeni uygulamalar hayatımıza girmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan soğuk savaş döneminde başlayan rekabet endüstrisinde bunun yansımaları görülebilmektedir. Artan uzay araştırmaları, askeri inovasyon projeleri, bilgisayar yazılımlarının kodlanmasında kolaylık sağlayan programlama dillerinin gelişmesi, kas gücü ile çalışan uygulamaların bilgisayar otomasyonları ile çözülmesi örnek uygulamalar olarak sayılabilir. 20. yüzyılın sonlarına doğru yaygınlaşan internet ağı ve hızla artan kullanıcı sayısı ile birlikte küreselleşme büyük bir ivme kazanmış ve bu sayede bilgiye ulaşım hızı da baş döndürücü bir şekilde artmıştır.

2008 yılında küresel çapta dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen “eşik altı konut ipotek sistemi” krizi yeni fırsatların kapısını aralamıştır. Krizin yaşandığı sene, Satoshi Nakamoto mahlasıyla bir kişi ya da bir grup tarafından “Bitcoin: Uçtan Uca Elektronik Nakit Sistemi” adlı bir makale yayınlanmıştır. Yayınlanan makale kripto para fikri ile ortaya konulan Bitcoin ile dağıtık veri tabanlarının sanal para üzerindeki çoklu harcama problemine çözüm olabileceği, sistemin eş düğümler* arasında çalıştığı ve güvenilir üçüncü bir taraf gerektirmediği görüşlerini ortaya koymuştur (Nakamoto, 2008:1-9). Bir yıl sonra, bir kripto varlık olan Bitcoin piyasaya sürülmüştür. Bitcoin herhangi bir finansal aracıya ihtiyaç duymayan, güven unsuruna dayanmayan ve bir taraftan diğerine çevrimiçi para gönderimini mümkün kılan elektronik transfer sistemini içermektedir. Makalede geçen bu görüşün deneysel ispat çalışmasının tamamlanmasıyla 2009 yılında uygulama fazına geçilmiştir.

Bitcoin olarak piyasaya sürülen bu dijital varlığın ardındaki teknoloji dikkatleri üzerine çekmiştir. Blok zinciri olarak adlandırılan bu teknoloji dahice tasarlanmış bir güven unsuruna dayanmaktadır. Blok zinciri teknolojisi, ödeme sistemlerinden büyük verilerin kullanıldığı akıllı sözleşmelere kadar modern hayatın birçok noktasında kullanım alanı bulan teknolojiyi beraberinde getirmiştir. Nakamoto'nun makalesinde yer alan Peer-to-Peer (P2P) yani “eşler arası” elektronik nakit sistemi ifadesi önemlidir, zira yıkıcı etkinin ön plana çıkacağı ilk işareti bu bildiri ile yayınlanmıştır.

Blok zinciri bilgisayar ve kripto bilimi üzerine kurgulanmıştır. İşlem akışlarının doğrulanması ve taraflar arasındaki güven unsuru matematik ve kripto bilimi ile sağlanmaktadır. Blok zinciri teknolojisinden ticari faaliyet kapsamında para, mal, hesap ve transfer işlemlerinde kullanımının yanı sıra sağlık sektöründen dijital kimlik doğrulama sistemlerine, bağış işlemlerinden vergi toplanmasına, bankacılık işlemlerinden enerji ve sigortacılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede kullanımı söz konusudur.

Bu çalışma kapsamında öncelikle blok zinciri, yapısı ve temel kavramlarından bahsedilecektir. Bu çerçevede, verinin saklandığı veri tabanı ve veri tabanı modelleri ele alınacaktır. Ayrıca kripto kavramından bahsedilecek olup blok zincirin teknik açıdan işleyişi örnekler üzerinden anlatılacaktır. Son olarak blok zinciri teknolojisinin uygulama alanı olarak uluslararası ticaret işlemlerindeki kullanımından bahsedilecektir.

2. BLOK ZİNCİRİ YAPISI VE TEMEL KAVRAMLAR

Blok zinciri, kriptolojik algoritmalar yardımı ile şifrelenen verilerin yönetimini sağlayan dağıtık bir veri tabanı olarak tarif edilebilir. Veri tabanında yer alan veriler dağıtık, şifreli ve bloklar halinde saklanır. Verinin anlamlı bir hale gelebilmesi için her bir bloğun önceki bloğa ait karma değeri ile eşleştirilmesi gerekir. Bu sayede, bloklar anlamlı bir bütün haline gelerek güvenli bir yapı kurulur (Softtech Teknoloji Raporu, 2021:92).

* **Düğüm:** Blok zinciri ağlarındaki en temel bileşenlerden biri olan düğümler, ağ içerisindeki bir mesajın oluşturulduğu, alındığı veya iletildiği nokta olarak tanımlanabilir.

Şekil 1. Blok Zinciri Tarihsel Süreci

Kaynak: Softtech Teknoloji Raporu, <https://softtech.com.tr/teknoloji-raporu-2020/> (04/01/2024), s.90.

Tarihsel süreçte blok zinciri kavramının ilk hali dağıtık bilgi işlem kavramının ortaya atıldığı 1990'lı yıllara dayanmaktadır. 2008'de Satoshi Nakamoto'nun makalesinin yayınlanmasının hemen ardından Bitcoin'in piyasaya sürülmesi, kripto para çeşitliliğinin artması ve sonrasında blok zincirinin alışveriş işlemlerinde kullanımı ile süreç devam etmiştir. Blok zinciri teknolojisi 2012 yılında ilk döviz transfer işleminde kullanılmış, 2013'te nakit kullanım aracı olmuş, 2014'te ise akıllı kontrat olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2016'da kripto para çeşitlerinin artması ve özellikle 2019'da Bitcoin fiyatındaki rekor artış ve dalgalanmalar dikkatlerin bu piyasaya çevrilmesine neden olmuştur (Bkz. Şekil 1).

Blok zinciri teknolojisinin teknolojik anlamda anlaşılabilmesi için temel kavramların tanımlanmasında fayda olduğu düşünülmektedir.

2.1. Veri ve Bilgi Kavramları

Türkçe olarak ifade edildiğinde “veri” ve “bilgi” sözcüklerinden, kavram sınırlarının tam olarak belirlenmemesinden dolayı anlam farklılığı söz konusu olabilir. İngilizce kaynaklarda veri kelimesinin yerine “data”, bilginin karşılığı olarak da “knowledge” sözcükleri kullanılmaktadır. Bilginin temel kaynağı olarak ifade edilen veri, literatürde ham bilgi olarak tanımlanmaktadır. Veri içeriğinde nümerik-alfanümerik karakterler, sembol ve grafiklerden oluşan her türlü gösterim olabilir. Bilginin ham maddesi olarak ifade edilen “veri” kavramı herhangi bir yorum, değerlendirme ve sonuç çıkartılmadan en saf hali ile gözlem ve gerçeklerden oluşmaktadır (Şengül, 2010:5).

Elde edilmiş yöntemine göre veri; sayım, ölçüm, tecrübe, gözlem ya da araştırma faaliyetleri ile elde edilebilmektedir. Bir ölçüme dayalı nümerik bir değer bildiren veriler nicel veri; nümerik bir değeri ifade etmeyen veriler ise nitel veri olarak adlandırılır. Veri, tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Verinin toplanması, gruplanması, özetlenmesi ve işlenmesi neticesinde somut bir sonuca ulaşılır ve bir anlam elde edilmiş olur (Usta ve Doğanekin, 2019:12).

İlk çağlardan beri bilgi kavramı eski Yunan düşünürlerin yaptıkları değerlendirmelerden bu yana önemini muhafaza etmektedir. Kavram olarak bilgi, Plato tarafından “ispat edilen gerçek inanışlar” olarak tanımlanmıştır (Nonaka ve Takeuchi, 1995:21).

Verinin aksine bilginin bir anlamı vardır. Veri, anlamlandığında bilgi haline gelmekte olup ortaya çıkardığı anlam neticesinde değer üretmektedir. Yapılan değerlendirmelere göre veriden bilgiye dönüşüm sürecinde verinin; bağlantısı, sınıflandırılması, karşılaştırılması, hatalı olanlarının düzeltilmesi, hesaplanması ve sonuç ortaya koyması ile bir anlam ifade ettiği görülmektedir. Netice itibari ile enformasyonun kaynağı veri ise bilginin kaynağı da enformasyondur (Davenport ve Prusak, 1970:3).

2.2. Veri Tabanı Kavramı

Teknoloji alanındaki yeniliklerle birlikte eğitim, sağlık, yaşam tarzı, alışkanlıklar, ortaya çıkan düşünce ve tepkisel davranışlar, uyku, tüketim eğilimleri, yeme içme gibi insan hayatının hemen hemen her anı insan vücudunun neredeyse bir parçası olan kişisel iletişim cihazları aracılığı ile veri halinde saklanmaktadır. İnsan hayatının yeni normal olan bu durum, daha önce incelenen veri kavramının yorumlanması ile bilgi haline dönüşerek değer sağlar. Burada, verinin saklandığı “veri tabanı” kavramından bahsedilmiştir.

Veri tabanı genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veri tabanı genellikle bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Database Management System - DBMS) ile kontrol edilir. Veri, DBMS ve bunlarla ilişkili uygulama yazılımları bir araya getirildiğinde veri tabanı sistemi oluşur (Oracle, 2019:1).

Veri tabanı, sadece verinin ham halini değil aynı zamanda verinin birbirleri ile olan ilişkilerini de muhafaza eder. Ticari anlamda farklı veri tabanı ürünleri bulunmasına rağmen her veri tabanının standart özelliklere sahip olması beklenmektedir. Bu standartlar maddeler halinde özetlenmiştir (Stephens ve Plew, 2003:68-75):

- Veri tabanında görüntü, ses, metin gibi herhangi bir veri doğru bir şekilde saklanabilmelidir ve bu sayede hatalı yorumlamalara sebebiyet verilmemelidir.
- Son kullanıcılar, veri tabanında sunulan veriye zamandan bağımsız ihtiyaçları dâhilinde ulaşabilmelidirler.
- Saklanan veri güvenlik süreçleri ile korunmalıdır. Yetkisi olmayanların veri üzerinde herhangi bir bozulmaya neden olması engellenmelidir.
- Veri tabanı yönetim yazılımları ile verinin güncellenmesi, ekleme yapılması, silinmesi ya da değiştirilmesi imkânı verilmelidir.
- Veri tabanı, istenilen veriyi hızlı bir şekilde sunabilmelidir.
- Saklama alanında tekrarlı verinin saklanmasına izin verilmemelidir.

2.3. Veri Tabanı Modelleri

1950'li yıllarda verinin kaydedilmesi için manyetik bantların olduğu kasetler geliştirilmiştir. Teknik açıdan verinin işlenmesi, bir veya birden fazla kasetten verinin okunması ve ardından yeni bir kasete verinin yazılması ile mümkün olabilmekteydi. Veriye, delikli kart destelerinden de ayrıca girilebilmekte ve ardından veri yazıcılara iletilerek çıktılar alınabilmekteydi. Örnek olarak, maaş zammının bordrolara işlenebilmesi için delikli kartlar kullanılmaktaydı. Asıl maaş detaylarını içeren farklı bir bandın delikli kartlar ile eş zamanlı olarak okunması ile süreç işlemekteydi. Bu sistemde, kayıtlar aynı sırada olmalıydı ve maaş zammını içeren yeni veri kasetten okunan maaşa eklenmekteydi. Yeni bir kasete yazılması sonucu ana kaset okunmaktaydı. Bantlar ve kart desteleri sıralı olarak okunmalarından dolayı verinin boyutları ana bellekten çok daha büyük olmakta ve bu durum da performans açısından ciddi sorunları beraberinde getirmekteydi (Silberschatz ve Korth, 2004:19-20).

Modern manada veri tabanı kavramı, 1960'lı yıllarda International Business Machine (IBM) firması tarafından geliştirilen ve Ay'a gitmek üzere tasarlanan Satürn V roketine ait parçaların kaydedildiği uygulama ile ortaya çıkmıştır (Taylor, 2007:13). 1960'lı yıllarda ortaya çıkan veri tabanı kavramından günümüze kadar farklı sınıflara sahip veri tabanı modelleri geliştirilmiştir. Geliştirilen her bir veri tabanı modeli yapısal anlamda birbirlerinden farklıdır. Veri tabanı modelleri; hiyerarşik veri modeli, varlık-ilişki veri modeli, ilişkisel veri modeli, nesne tabanlı veri modeli ve kendi kendini yöneten veri tabanı olarak sınıflandırılabilir.

2.3.1. Hiyerarşik Veri Modeli

Ağaç benzeri bir modeli temel alan ve yalnızca bir kaynaktan çoklu alıcıya doğru ilişkiye olanak sağlayan hiyerarşik veri tabanlarında her bir alt dal sadece bir tane noktadan bağlanabilir. Hiyerarşik yapının en tepesindeki düğüm noktasına kök denir ve bu düğümün sadece bağımlı düğümleri bulunur (Bkz. Şekil 2). 1960 ve 1970’li yıllarda kullanımı yaygın olan hiyerarşik veri tabanı modelinde çoklu ilişkilerde varlık tipleri için veri tekrarı söz konusudur. Günümüzde çok büyük verinin olduğu uygulamalarda tercih edilmemektedir.

Şekil 2. Hiyerarşik Tanım Ağacı

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

2.3.2. İlişkisel Veri Modeli

1970 yılında, IBM San Jose Araştırma Laboratuvarı'nda çalışan Edgar F.Codd isimli bir matematikçi, bilgilerin nasıl yapılandırıldığını veya veri tabanında nerede bulunduğunu bilmeden büyük veri tabanlarında depolanan bilgilere nasıl erişilebileceğini gösteren bir makale yayınlamıştır. Bu makalede, ilişkisel veri tabanında veri tablolarında saklanır ve tablolar arasında bağlantılar oluşturulur. Makalede, verilerin saklanma şekline ziyade son kullanıcıya sağlıklı bir şekilde verinin sağlanmasından bahsedilmektedir. İlişkisel veri tabanı, literatürde şu şekilde ifade edilmektedir (Codd, 1970:377):

“İlişkisel veri tabanı, birbirleriyle ilişkili veri noktalarını depolayan ve bunlara erişim sağlayan bir veri tabanı türüdür. İlişkisel veri tabanları, veriyi tablolarla temsil etmenin sezgisel, kolay anlaşılır bir yolu olan ilişkisel modeli temel alır. İlişkisel veri tabanında, tablodaki her satır, anahtar adı verilen benzersiz kimliğe sahip bir kayıttır. Tablonun sütunlarında verinin özellikleri bulunur ve her kayıt genellikle her özellik için bir değer taşır. Bu da veri noktaları arasında ilişki kurmayı kolaylaştırır.”

İlişkisel veri tabanı, her birine benzersiz bir ad atanmış tablo koleksiyonlarından oluşmaktadır. Tablodaki bir satır, bir değer kümesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Tablo kavramı ile ilişkisel veri modelinin adını aldığı matematiksel ilişki kavramı arasında yakın bir bağ bulunmaktadır. Her bir tabloda, nitelikleri belirten sabit sayıda kolon ve kayıt sayısı kadar satır yer almaktadır (Silberschatz ve Korth, 2004:80).

İlişkisel veri tabanında verinin saklanması ile ilgili kolon, satır ve her bir kolonun öz niteliği ile ilgili bir örnek şu şekilde anlatılabilir (Bkz. Tablo 1):

Sipariş bilgilerinin takip edildiği iki tablodan oluşan bir veri tabanı olsun. İlk tablo, müşterinin kimlik numarası, adı, adresi, fatura bilgileri, telefon numarası ve e-posta bilgilerini içersin. Her bilgi özellik kendi sütununda yer alsın ve veri tabanı her satıra benzersiz bir kimlik (anahtar) ataması yapsın. Müşteri siparişlerini içeren ikinci tabloda ise her kayıt; siparişi veren müşterinin kimlik numarasını, sipariş edilen ürün, miktar, seçilen boyut, renk ve ağırlık bilgilerini içersin, fakat ilk tabloda verilen ad-soyad veya telefon ve e-posta adresi saklanmasın.

Tablo 1: Veri Tabanında Saklanacak Örnek Veri

Müşteri Bilgileri Tablosu					
Kimlik No	Ad-Soyad	Adres	Fatura Bilgileri	Telefon Numarası	E-Posta Adresi

Müşteri Sipariş Tablosu					
Kimlik No	Sipariş Edilen Ürün	Miktar	Seçilen Boyut	Renk	Ağırlık

Kaynak: Tablo, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

“Müşteri Bilgileri Tablosu” ile “Müşteri Sipariş Tablosu” arasındaki ilişki, “Kimlik No” kolonuna atanan anahtar özelliği ile sağlanabilir. Böylece, şirketin sipariş işleme uygulaması veri tabanına bir sipariş gönderdiği zaman veri tabanı müşteri sipariş tablosuna gidip ürün siparişi hakkında doğru bilgilere ulaşabilir.

Bu minvalde, veri tabanındaki kayıtlı verilerin hızlıca gösterilebilmesi için yine Edgar Codd tarafından geliştirilen Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL) 1987 yılında standart veri tabanı sorgulama dili olarak kullanılmaya başlanmıştır (ISO 9075, 1987:1).

İlişkisel veri tabanlarının en önemli özelliği Bölünmezlik (Atomicity), Tutarlılık (Consistency), İzolasyon (Isolation), Dayanıklılık (Durability) (ACID) koşullarını sağlamasıdır. Verilerin parçalanmamasının, tutarlılığın, izolasyonunun ve dayanıklılığın hepsinin aynı anda sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, veri tutarlılığının korunması açısından aşağıda açıklanan kavramların mutlak surette sağlanmış olması beklenir (Signer, 2010:1):

- **Bölünmezlik:** Tam bir veri tabanı işlemini oluşturan tüm unsurları tanımlamaktadır. Ya hep ya hiç yaklaşımına göre hareket eder.
- **Tutarlılık:** Veri noktalarını bir işlemten sonra doğru durumda tutmaya ilişkin kuralları belirtir.
- **İzolasyon:** Karışıklığı önlemek için, kalıcı hale gelene kadar, bir işlemin etkisinin diğer işlemlerden görünmez kılınmasını belirtir.
- **Dayanıklılık:** İşlem gerçekleştiğinde veri değişikliklerinin kalıcı olmasını sağlar.

2.3.3. Nesne Tabanlı Veri Modeli

Kavram olarak her bir varlığın nesne olarak modellendiği bir yapı olup nesnelere topluluğunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir problemin, ihtiyacın ya da gereksinimin çözülmesi noktasında bütüncül bir yaklaşım sergileyen modeldir (Şengül, 2010:77).

Sınıf, bir nesnenin metot ve değişkenlerinden oluşan şablon tanımını ifade etmektedir. Örnek üzerinden ifade etmek gerekirse, “Calisan” diye bir sınıf olsun. Bu sınıftaki her bir çalışan birer nesne olup isim, soyisim ve çalışanın sicil no gibi özellikleri olsun. Nesne tabanlı model sayesinde ortak özellikleri barındıran bir grubun her üyesi için başlıkların (attributes) her seferinde girilmesine gerek bulunmamaktadır. Oluşturulacak özel bir sınıf ile her bir nesneye aynı özellikler verilebilir (Bkz. Şekil 3) (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2019).

```
class Calisan
{
    public string isim;
    public string bolum;
    public double id;

    public Calisan(string aism, string abolum, double id)
    {
        isim=aism;
        bolum=abolum;
        id = aid;
    }
}

Calisan calisan1 = new Calisan ("ali", "muhasebe",35);
Calisan calisan2 = new Calisan ("ayse", "satinalma",40);
```

Şekil 3. Nesne ve Sınıf Uygulaması

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Nesneye yönelik model için aşağı açıklanan unsurların tamamının karşılanması gerekmektedir:

- **Sarma (Encapsulation):** Mahremiyet anlamında kullanıcıların veri, metot ve sınıflar üzerindeki yetkilendirmesine bir sınır konulmasını sağlayan özelliktir. “Herkes Açık” (Public), “Özel” (Private) ve “Koruma Altında” (Protected) olmak üzere üç tane erişim dönüştürücüsünden bahsedilebilir. “Herkes Açık” özelliğindeki herkes açık olup en güvensiz sınıf olarak değerlendirilir. “Özel” ise en güvenli erişim dönüştürücüsü olup yalnızca içinde bulunan sınıf tarafından görülebilir. “Koruma Altında” ise public dönüştürücüsüne göre daha güvenli olup aynı sınıf içinde görüntülenebilir veya erişilebilirler. Üst sınıflar ondan türetilmiş sınıflar olup aynı paket içinde bulunan sınıflar tarafından izlenebilir veya erişilebilir.

Aşağıdaki örnekte, bir nesnenin “Herkes Açık”, “Özel” ve “Koruma Altında” özellikleri görülebilir. Çalışanın isim, bölüm ve sicil bilgileri dış kullanıcılar tarafından görüntülenebilmekte iken, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (tckn) sadece çalışan sınıfının içindeyken izlenebilir ve güncellenebilir. Çalışanın performans notu ise “Calisan” sınıfının içindeyken veya “Calisan” sınıfından türetilmiş sınıfların içindeyken izlenebilir veya değiştirilebilir (Bkz. Şekil 4).

```
public Calisan (string isim, string abolum, double id)
{
    isim=aisim;
    bolum=abolum;
    id = aid;
}

private Calisan (int atckn)
{
    tckn = akimlikno;
}

protected Calisan (int aperformans)
{
    performans = aperformans;
}
```

Şekil 4. “Herkes Açık”, “Özel” ve “Koruma Altında” Sınıf Uygulaması

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

- **Kalıtım (Inheritance):** Nesne tabanlı modelin temel kavramlarından biri olan kalıtım özelliği sayesinde bir sınıftan başka bir sınıf türetilirken alt-üst ilişkisinin oluşturulması ve bu sınıflardaki ortak metot ve özelliklerin sağlanması amaçlanmıştır. Var olan sınıflar üzerinden yeni sınıflar türetilir. Kavram olarak tekli kalıtım, çoklu kalıtım, çok seviyeli kalıtım ve hiyerarşik kalıtım olmak üzere farklı çeşitleri bulunmaktadır.
 - **Tekli Kalıtım:** Alt sınıf tek bir üst sınıfın tüm özelliklerine sahiptir.
 - **Çoklu Kalıtım:** Bir alt sınıf birden fazla üst sınıfın tüm özelliklerine sahiptir.
 - **Çok Seviyeli Kalıtım:** Bir sınıfın alt sınıfının oluşmasının ardından bu alt sınıfın da bir alt sınıfının oluşturulması anlamına gelmektedir.
 - **Hiyerarşik Kalıtım:** Bir üst sınıfın birden fazla alt sınıfa temel sınıflık yapması olarak ifade edilir.

Aşağıdaki örnekte, “Calisan” sınıfının bir alt sınıfı olan ofis çalışanları için “OfisCalisani” adında bir alt sınıf oluşturulmuştur (Bkz. Şekil 5).

```
class OfisCalisani : Calisan
{
- }
```

Şekil 5. Kalıtım Özelliği

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

- **Çok Biçimlilik (Polymorphism):** Nesne tabanlı modelin temel kavramlarından bir diğeri de çok biçimliliktir. Bu özellik sayesinde, farklı tip veriler ve sınıflar farklı şekilde işlenebilmektedir. Daha iyi anlaşılabilmesi için “Sekil” adında bir sınıf olsun. Çok biçimlilik özelliği sayesinde şeklin ne olduğu fark etmeksizin uygulama doğru alanı sağlamış olacaktır.

"Sekilciz" adındaki üst sınıfa "Kare" ve "Daire" alt sınıfları oluşturularak "Ciz" metodu ile farklı iki şeklin çizilmesi sağlanmış olacaktır (Bkz. Şekil 6).

```
public class Kare : SekilCiz
{
    public override void Ciz ()
    {
    }
}

Public class Daire : SekilCiz
{
    public override void Ciz ()
    {
    }
}
```

Şekil 6. Çok Biçimlilik Özelliği

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.*

- **Soyutlama (Abstraction):** Nesne tabanlı modelin temel kavramlarından bir diğeri de soyutlama kavramıdır. Alt sınıflara ait ortak özellikleri ve fonksiyonlarını taşıyan fakat henüz bir nesnesi olmayan bir üst sınıf oluşturulması durumunda soyut bir üst sınıf oluşturulur.

Şekil 7’deki örnekte, “Sekil” adı verilen bir soyut sınıf oluşturulmuş ve bu sınıfa alt sınıf olarak “Kare” adında gerçek bir sınıf oluşturulmuştur. Bu alt sınıfa “alan” diye bir metod oluşturulmuştur. Bu metod, “Sekil” altındaki diğer alt sınıflar ile ortak bir metod olması nedeniyle “Sekil” soyut sınıfının altına eklenmiştir.

* Şekil 6’da “Herkes Açık” (public) sınıfı örneğinde Nesneye Yönelik Programlama (NYP) dillerinden Java kullanılmıştır.

```

Public abstract class Sekil
{
    public int alan ()
    {
        return 0;
    }
}

public class Kare : Sekil
{
    private int kenar;

    public int alan ()
    {
        return (kenar * kenar);
    }
}

```

Şekil 7. Soyutlama Özelliği

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.*

2.3.4. No SQL Veri Tabanı Modelleri

İlişkisel olmayan veri tabanı anlamına gelen No SQL veri tabanı modeli, ilk olarak 1998 yılında Carlo Strozzi tarafından kullanılmıştır. Gelişmekte olan teknolojiyle birlikte kurumlar ve bireyler tarafından çok büyük miktarda veri üretilmektedir. Üretilen veri üzerinde yapılan okuma ve yazma işlemlerinde performans açısından ilişkisel veri tabanlarıyla birlikte No SQL adı verilen veri tabanı modelleri de kullanılmaktadır. Dünya çapında büyük veri ile çalışan Amazon, Facebook, Twitter, Foursquare, LinkedIn ve Google gibi dev teknoloji şirketleri tarafından tercih edilen No SQL veri tabanları, ilişkisel veri tabanları ile birlikte de kullanılabilir. No SQL veri tabanları, hız, dağıtık sistemlere uygunluk ve performans açısından farkındalık yaratmaktadır. Öte yandan, aynı anda birden fazla tabloyla birlikte işlem yapılması durumunda sorun yaşanabilmektedir (Karde ve Diğerleri, 2017:968).

Yapısal olarak, ilişkisel veri tabanlarından farklı No SQL veri tabanlarında geleneksel kolon ve satır mimarisi kullanılmamaktadır. Bu durum, esneklik açısından No SQL'i avantajlı hale getirmektedir. İlişkisel veri tabanı modeline göre, tasarım aşamasında tablo yapısı baştan belirlenmektedir. No SQL'de ise tasarım daha sonra hızlıca değiştirilebileceği için No SQL tercih edilmektedir. İnternet tabanlı ve yapı olarak rastgele formlarda oluşan büyük verinin saklanması No SQL' in tercih edilmesinin ana gerekçelerinden biridir (Gökşen ve Aşan, 2015:3).

No SQL veri tabanları, ilişkisel veri tabanının olmazsa olmazı olan ACID bağımlılığının esnetilmesinden dolayı mutabakat anlamında oldukça hassas olunan bankacılık ve finans işlemlerinde tercih edilmemektedir. Ağırlıklı olarak çok yüksek performans ihtiyacı olan ve yoğun işlem gerçekleştiren mobil, web ve oyun uygulamaları için uygundur (Karde ve Diğerleri, 2017:969-972).

Tablo 2'de SQL ve No SQL veri tabanlarının kıyaslaması yapılmış ve farklar özetlenmiştir:

* Şekil 7'de "soyutlama sınıfı" altında bir karenin alanının hesaplanması Nesneye Yönelik Programlama (NYP) dillerinden Java kullanılmıştır.

Tablo 2: SQL ve No SQL Arasındaki Farklar

	İLİŞKİSEL VERİ TABANI (SQL)	NO SQL VERİ TABANI
En Uygun İş Çözümü	<ul style="list-style-type: none">Güçlü tutarlılığa sahip sistemler için tercih edilir.	<ul style="list-style-type: none">Düşük gecikme süreli sistemler için tercih edilir.
Veri Modeli	<ul style="list-style-type: none">Bir şemada tablolar, satırlar, sütunlar ve dizinler kesin olarak tanımlanır.	<ul style="list-style-type: none">Belge, grafik, ses ve aramalar için çeşitli veri modelleri için kullanılır.
ACID Yapısı	<ul style="list-style-type: none">Yüksek veri tutarlılığı için ACID özelliklerini sağlar.	<ul style="list-style-type: none">ACID özelliği esnetilerek yatay ölçeklendirme gerektiren yüksek performanslı kullanımlar için idealdir.
Performans	<ul style="list-style-type: none">Üst düzey performans için tabloların, satırların ve sütunların optimize edilmesi gerekir.	<ul style="list-style-type: none">Üst düzey performans donanımın gücü, ağ hızına ve çağrı yapan uygulamaya bağlıdır.
Ölçek	<ul style="list-style-type: none">Donanımın yükseltilmesi salt okunur işlere ait eş kopyalarının oluşturulması ile arttırılır.	<ul style="list-style-type: none">Dağıtılmış mimari ile anahtar-değer erişimleri ölçeklendirilebilir.
Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface - API)	<ul style="list-style-type: none">SQL (Yapısal Sorgulama Dili) ile veri saklama ve izleme istekleri gerçekleştirilir.	<ul style="list-style-type: none">Nesne tabanlı API'ler yardımıyla bellek içi veri yapılarının saklanmasına ve almasına imkân verir.

Kaynak: SQL ve NoSQL, <https://aws.amazon.com/tr/nosql/>, (15/03/2024).

3. KRİPTOLOJİ KAVRAMI

Gündelik hayatın her alanına giren teknolojiyle bankalara, şirketlere ve kamu kurumlarına cebimizdeki akıllı telefonlar vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmektedir. Teknolojinin bu denli insan hayatının vazgeçilmezleri arasına girmesi kişisel ve mahrem bilgilerin saklanması ve iletilmesi noktasında izin verilmeyen üçüncü tarafların erişebileceği bir alan açmaktadır.

Bir matematik bilimi olan kriptoloji yani şifreleme bilimi, kişisel ve mahrem bilgi erişimine izin verilmeyen yetkisiz taraflara engel olmaktadır. Sayılar teorisi* kullanılarak ortaya çıkan kriptoloji bilimi, verinin ya da bilginin güvenli bir şekilde saklanması ve iletilmesi ile ilgilenmektedir. (Rosen, 1986:188) Kriptoloji biliminin ilgi alanında olan “kriptografi” terimi bilginin şifrelenmesi ile, “kripto analiz” ise şifrelenerek saklanan bilginin çözümlenmesi ile ilgilenmektedir (Hossainpour, 2018:5).

Yunanca bir kelime olan kriptoloji, gizli anlamına gelen “kript” ve yazı anlamına gelen “graf” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Kriptografi, en basit hali ile herhangi bir verinin/ bilginin ya da mesajın matematiksel fonksiyonlar kullanılarak değiştirilmesi ve sadece şifreleyen fonksiyonları bilen tarafından çözülmesini temel almaktadır. Tarihte bilinen en eski şifreleme yöntemi Gaius Julius Caesar (130 MÖ - 87 MÖ) tarafından oluşturulan “Sezar Şifrelemesi” adlı şifreleme yöntemidir. Sezar, generallerine ilettiği mesajların düşmanları tarafından ele geçirilerek çözümlenmesini engellemek için mesajlarında harf kaydırma tekniğini kullanmıştır. Bu şifreleme yönteminin algoritmasındaki ana yaklaşım, her harfin yerine referans olarak

* Sayılar teorisi, sayıların ve özelliklerinin incelendiği bir alandır. Temel olarak doğal sayılar, asal sayılar, modüler aritmetik, bölünebilme ve kriptoloji ile ilgilenir.

şifrelenecek alfabedeki harften önce veya sonraki bir ya da birkaç harf kaydırma yönteminden ibarettir (Bkz. Şekil 8) (Kumari, 2013:21).

A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J
A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J

Şekil 8. Sezar Şifrelemesi

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Simetrik şifrelemedeki önemli olan husus, mesajı alan generalin şifrelenmiş metni çözebilmesi için kaç harf ve alfabede hangi yöne doğru kaydırması gerektiğini bilmesidir. Örneğin, 3 harf kaydırılan “şifreni koru” ifadesi “ülhtğplnrty” olarak şifrelenir. Aradaki boşluk kaldırıldığında ise “ülhtğplnrty” şifreli ifadesine dönüşür.

3.1. Simetrik Şifreleme (Kapalı Anahtar)

Sezar şifresi örneğinde şifreleme ve çözüm için aynı anahtar yani simetrik şifreleme yöntemi kullanılmaktadır (Bkz. Şekil 9). Örnekteki anahtarın “3 harf ileriye kaydır” şeklinde olması simetrik şifrelemedir (Bkz. Şekil 8). Anahtarın gizli olduğu düşünülse dahi şifrenin kırılması kolaydır ve mesaj içeriği rahatlıkla anlaşılabilir. Simetrik şifrelemenin çalışma şekli aşağıdaki gibidir:

- Saklanıp iletilecek olan ifadenin şifrelenmesi için gizli bir anahtar seçilir.
- İfade, gizli anahtarı bilen alıcıya gönderilir.
- Gizli anahtar yardımı ile alıcı şifreyi çözer.

Tek alfabeli şifreleme yöntemi olan Sezar şifreleme yöntemi, matematiksel eşitlik 1 ile verilir (Obaid Z, Sabonchi A, Akay B. 2016:102):

$$E_k(m) = (m + k) \bmod N \quad (1)$$

(m) açık haldeki ifadenin referans olarak verilen söz konusu sıra numarası, (k) ise harfleri öteleme sayısıdır. N ise alfabede yer alan karakter sayısını ifade etmektedir. Şifreleme işleminin başlamasının ardından her karakteri girilen anahtar sayısı kadar ötelenmesi ile “şifrelenmiş ikili (encoding binary)” verileri metne dönüştürülerek saklamaya veya iletmeye yarayan tekniklerden en yaygın olarak kullanılan Base64 tablosunda karşılık gelen sayının örtüştüğü karaktere dönüştürülür. Eşitlik 2 ile metnin açık hali elde edilir.

$$E_k(m) = (m + k) \bmod 64 \quad (2)$$

Buradaki en önemli husus, anahtarın gizli olması ve dışarıdan ifadeyi çözmeye çalışacak üçüncü taraflarca bilinmemesi gereğidir. Simetrik şifrelemenin en büyük avantajı, kişiler arasında iletilecek ifadenin kişilerin şifreleme ve şifreyi çözme süreleri bakımından oldukça hızlı olabilmesidir (Tübitak Bilgem Kamu Sertifikasyon Merkezi, 2020).

Şekil 9. Simetrik Şifreleme

Kaynak: Bilim ve Teknik,

<https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=55&sayi=658&sayfa=16&yil=2022&ay=9&yaziid=47029>, (1 Nisan 2024), s.23.

3.2. Asimetrik Şifreleme (Açık Anahtar)

Simetrik şifreleme yöntemlerinin güvenlik açısından yetersiz kalması neticesinde çok daha güvenli olan asimetrik şifreleme yöntemi geliştirilmiştir. Anahtar yönetim zorluklarını aşabilmek için 1976 yılında Whitfield Diffie ve Martin Hellman tarafından açık anahtarlı yapılar geliştirilmiştir. Genel olarak, açık anahtarlı kriptografinin iki temel özelliği olan “şifreleme” ve “sayısal imza” bilgileri bu yöntemde kullanılmaktadır.

Açık anahtarlı asimetrik şifrelemede, biri “umuma açık” diğeri de “gizli” yani sadece kişiye özel olmak üzere iki anahtar bulunmaktadır. “Açık” anahtarla şifrelenen veri şifrelenir ve bu şifre sadece “gizli” anahtara sahip olan tarafından çözümlenebilir. Dolayısıyla, gizli anahtarın mutlak surette gizli kalması gerekmektedir (Bkz. Şekil 10).

Örnek üzerinden ifade edilecek olunursa; iki kişi arasında gizli bir veri alışverişi söz konusu olsun. Zeynep’in İpek’e mesaj göndermek istediğini düşünelim. İlk olarak, İpek kendine ait bilgisayarda şifrelenmiş mesajları çözmek için gizli anahtar ile şifreleme için bir açık anahtar oluşturur. İpek, oluşturduğu açık anahtarı genele açar ve dolayısıyla genel kümesi içinde yer alan Zeynep de açık anahtara sahip olur. Dikkat edilmesi gereken husus, açık anahtarı herkesin görebildiği, fakat gizli anahtarı sadece İpek’in gördüğüdür. Zeynep, İpek’e göndermek istediği mesajı İpek’in elinde de açık anahtara karşılık gelen gizli bir anahtar olduğunu bilerek iletir. İpek, şifrelenmiş veriye kendine ait gizli anahtar ile ulaşır. Netice itibari ile metnin şifrelenerek gönderilmesi neticesinde sadece İpek mesajı okuyabilir ve bilginin güvenliği sağlanmış olur. Özetlemek gerekirse:

- İpek açık anahtarını umuma açar.
- Zeynep, İpek’e iletmek istediği veriyi İpek’in açık anahtarı ile şifreler.
- Zeynep, şifrelenmiş olan mesajı İpek’e iletir.
- İpek de eline geçen şifrelenmiş veriyi kendine ait gizli anahtar ile çözer.

Asimetrik şifreli sistemlerde, her daim özel anahtardan açık anahtara ulaşabilmek için matematiksel bir fonksiyon vardır. Açık anahtarlı sisteme açık anahtar kullanılarak müdahale etmek her zaman mümkün olabilir, fakat açık anahtardan gizli anahtara ulaşılması pek mümkün değildir. Çünkü günümüz teknolojik şartlarında gizli anahtar çözülebilmesi pek mümkün olmayan algoritmalar ile korunmaktadır. Açık ve gizli anahtarların üretilebilmesi için en yaygın kullanılan R.S.A algoritması 1977’ de Rivest, Shamir ve Adleman tarafından asal sayılar ve modüler aritmetik kullanılarak oluşturulmuştur. RSA algoritması, tam sayıların çarpanlarına ayrılması ilkesine dayanır. RSA algoritmasının çalışma prensibi şu şekildedir (Kiraz, 2009:118-120):

- p ve q olan iki asal sayı tespit edilir (Örneğin $p=3$ ve $q=11$ asal sayıları olsun).
- İki sayı çarpılarak N sayısı bulunur ($N= p*q$) => ($3*11 =33$).
- Sonrasında; $a= (p-1) * (q-1)$ => ($(3-1) * (11-1) = 2*10 = 20$ sayısı oluşur).
- Ardından, a sayısı ile ortak böleni olmayan bir e sayısı alınır ($e=7$ alınabilir).
- $ed \equiv 1 \pmod{a}$ eşitliği ile d gizli anahtarı üretilir (e ve a bilinmekte olup örnekte $7d =1 \pmod{20}$ olur ve $d=3$ elde edilir).
- Oluşturulan d ve N sayıları gizli anahtarlar olup netice itibari ile

İpek’in açık anahtarı: $e=7$ ve $N=33$

İpek’in gizli anahtarı: $d=3$ ve $N=33$ olur.

RSA algoritmasının güçlü şifreleme özelliği için örnek olarak verilen basit sayılar yerine gerçek hayatta 1024 ve 2048 bit uzunluğunda yani (2^{1024} ile 2^{2048}) arasındaki sayılar kullanılır. Rakamları birbiri ile

çarpıktan sonra ayırtılmak çok zor olması nedeniyle bir şifrenin ilk denemede sonuçlanma ihtimali $\left(\frac{1}{2}\right)^{1024}$ olarak hesaplanabilir. Asimetrik şifreleme, simetrik şifrelemeye göre oldukça yavaş olmasından dolayı sistem öncelikle asimetrik şifrelemeden simetrik şifrelemeye ulaşır.

Şekil 10. Asimetrik Şifreleme

Kaynak: Bilim ve Teknik, <https://services.tubitak.gov.tr/edergi/yazi.pdf?dergiKodu=4&cilt=55&sayi=658&sayfa=16&yil=2022&ay=9&yaziid=47029>, (1 Nisan 2024), s.24.

3.3. Merkle Ağacı

Simetrik ve asimetrik şifreleme tekniklerinden hareketle, ilk kez Ralph Merkle tarafından oluşturulmuştur. Merkle ağacı, “büyük veri kümelerini güvenli ve hızlı bir şekilde doğrulamak için kullanılan güvenli özetleme yapısı üzerinde geliştirilmiş bir yaklaşımdır” (Usta ve Doğanekin, 2019:114).

İkili (binary) bir ağaç yapısına sahip olan Merkle ağacı, alt seviyedeki veri topluluğunun yukarı doğru ikili bir şekilde özet değer oluşturarak ilerleyip neticede tüm ağaç yapısının tekil bir özetleme değeri oluşturmasını amaçlar (Bkz. Şekil 11).

Tanımdan da anlaşılacağı gibi, Merkle ağacında veriler doğrudan saklanması yerine işlem özet değerlerinin tespit edilerek her yaprağa ait özet değerlerin bir ana düğümde saklanması ile geriye sadece tek bir özet değer kaldığı Merkle köküne ulaşmaya kadar devam etmektedir. Blok zinciri teknolojisini kullanan Bitcoin örneğinde, binlerce işlemin özetlenerek Merkle kökü elde edilene kadar özet bilgiyi taşıması ve saklamasında kullanılır. Blokta yer alan işlem sayısından bağımsız olarak her bir blokta ister bir işlem ister n adet işlem olsun toplam özet bilgiyi saklayan Merkle kökünün uzunluğu sabittir. Bitcoin’de veriler 32 bayt olarak saklanmaktadır (Görmez, 2017:22).

Şekil 11. Merkle Ağacı

Kaynak: Blockchain 101, s.115.

4. BLOK ZİNCİRİ TEKNİK AÇIDAN İŞLEYİŞİ

Blok zinciri teknolojisinin ortaya çıkış gerekçesi gündelik hayatımızdaki süreçlerin hızlanması ve güven unsuruna dayalı ihtiyaçların artması olarak değerlendirilebilir. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen kâğıt, resmî belge gibi fiziki varlıkların yerine dijital ortamda daha hızlı bir şekilde yönetilebilen, gerçekliği ve doğruluğu teyit eden teknolojilerin geliştirilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Fiziki olarak bir ağ içerisinde hayatımıza etki eden her türlü verinin teyidi, resmî belgelerin kaynak ve doğruluk açısından ispatı gibi kısaca güven unsuruna dayalı her türlü faaliyetin birbirleri ile tümleşik olarak çalışması pratikte çok mümkün değildir.

Ağ kümesinin eleman sayısının artması, sadece tümleşik anlamdaki olgunluk seviyesinin yetersiz kalmasına değil, aynı zamanda ağın siber saldırılara da açık hale gelmesine neden olmaktadır. Gerçek yaşamda bu tür güven sorunlarının giderilmesi için banka, aracı kurum ve noter gibi doğrulayıcı otoriteler devreye girmektedir.

Bir diğer anlatımla, günümüz dijital dünyasında otomasyon kullanılan uygulamaların çoğunluğu merkezi sistemler üzerinde çalışmaktadır. Verinin depolanması ve son kullanıcı bilgisayar sistemlerinin merkezi bir sunucuya bağlı olma gerekliliği örnek olarak verilebilir. Merkezi sistemleri işleten kişi ya da kurumlara güvenin devam etmesi sistemde yer alan verinin doğruluğu hususunda herhangi bir kuşkunun olmamasına bağlıdır. Verinin kaybolmadığı, veri kaynağına güvenin sağlandığı ve üçüncü şahıs ya da kurumların eline mahrem bilgilerin geçmediği durumda herhangi bir olumsuzluk olmadığı düşünülür. Merkezi yönetimin olduğu işlem süreçlerinde otorite bağımlılığı olması araçların artmasına, maliyetlerin yükselmesine, işlem sürelerinin uzamasına, merkezi sunuculara yapılabilecek siber saldırı durumunda işlemlerin durmasına ve veri hırsızlığı gibi riskleri beraberinde getirmektedir (Dursun, 2020:11).

Hızla dijitalleşme sürecinde ve halen merkezi sunucular tarafından verilen hizmetlerde özellikle verinin saklanması, yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, verinin bütünlüğünün korunması ve güvenli bir şekilde süreçlerin tamamlanması adına şifre biliminden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, blok zinciri teknolojisinin temelini şifre bilim algoritmaları oluşturmaktadır. Blok zinciri teknolojisi daha önce ifade edilen merkezi yapılara alternatif olarak ortaya çıkan yüksek güvenilirliğe sahip veri saklama ve transfer sistemi olarak da ifade edilebilir.

Blok zinciri teknolojisi, dağıtık bir veri tabanı mimarisine sahiptir. Bu sayede, tek bir sunucuda verinin saklanıp doğrulanması yerine verilerin şifrelenmiş hallerinin birer kopyasının binlerce istemci düğümünde saklandığı ve veri doğruluğunun düğümler arasında özel mutabakat yöntemleri ile sağlandığı sistemdir. Netice itibarıyla, veri üzerindeki herhangi bir değişiklik zaman damgalı olarak her bir düğümde doğrulanması neticesinde kabul görür ve onaylanır. Bu yapıda, her bir düğümün birbirini tanıma gereği yoktur. Her düğüm arasındaki güven, sistem ilk kurulduğu anda ilan edilen kurallara bağlıdır ve içeriği şeffaftır. İçeriği şeffaf olan veri şifreleme yöntemleriyle korunmaktadır. Veri üzerinden herhangi bir güncelleme yapılması durumunda, kayıt defterinin güncellenmesi ile kayıt zincirine değişikliğin yazılması ve kayıt zincirinin kopya tutacak taraflara iletilerek doğrulanması sağlanmalıdır.

4.1. Blok Zinciri Kayıt Yapısı

Blok zincir teknolojisinde verinin iletim şekli blokların birbirine bağlanması ile yapılmaktadır. İki blok arasındaki bağlantının doğruluğunun sağlanması gerekir. Her bir bloğun büyüklüğü, yani üzerinde saklayabileceği veri miktarı, ağın daha ilk oluşum aşamasında belirlenen kurallara göre oluşturulur. İlk bloğa başlangıç (genesis) bloğu adı verilir ve diğer bloklar peşi sıra birbirine bağlanır:

Şekil 12. Blok Yapısı

Kaynak: Şekil, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Blok zinciri yapısının standartları şu şekilde ifade edilebilir (Chang ve Chun, 2017:653):

- **Dağıtık:** Blok zinciri mekanizmasında, veriler tek bir yerde tutulmayıp dağıtık bir şekilde kayıt altına alınır. Bu sayede güncellik tüm düğümlerin onayı ile zincirde sağlanmış olur.
- **Şeffaf:** Blok zinciri ağında yer alan her bir doğrulama noktası olan düğüme veriler iletilerek geçmişe dönük olarak da doğrulama sağlanmaktadır. Bu sayede, blok zinciri ağı güvenilir hale gelmektedir.
- **Açık Kaynaklık:** Her bir düğüme gönderilen veri doğrulanabilir ve aktarılabilir. Merkezi bir noktada doğrulanma ihtiyacı bulunmamaktadır.
- **Değiştirilemez:** Blok zinciri ağı tarafından doğrulanan her bir veri kaydı silinemez ve kalıcı bir şekilde saklanır.
- **Kimliğin Gizlenmesi:** Kişisel ya da tüzel gerçek kimlik bilgisi paylaşılmadan veri aktarımı gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulan yeterli bilgi blok zinciri adresinin bilinmesinden ibarettir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına bir para transfer işleminin blok zincir ağı üzerinden nasıl gerçekleştirildiği 4.5. numaralı başlıkta örnekle açıklanmıştır.

4.2. Hash'lenen Veri

Hash, bir verinin farklı bir değere çevrilme işlemine verilen addır. Diğer bir ifade ile, karmaşıklık seviyesi birbirinden farklı olan dijital mesajların şifrelenerek sabit uzunlukta mesaj oluşturulması olarak da ifade edilebilir. Mesajda 1 bit'lik değişiklik, özetle şifrelenmiş sabit mesajın anlamının tamamen farklı olmasına neden olmaktadır. Bu da güvenlik açısından kırılması çok zor şifreleme algoritmalarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Blok zinciri teknolojisinde en çok tercih edilen şifreleme algoritması ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (US National Security Agency - NSA) tarafından oluşturulan SHA256 algoritmasıdır (Cihangir, 2023:4). SHA 256 Hash (çarpı) algoritması kullanılarak verinin “dijital parmak izi” tanımlanmış olur.

Tablo 3 ve 4'te “VERİ” olan alanda yapılan herhangi bir değişiklik durumunda Hash içeriği değişmekte olup uzunlukta herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Veri alanına yazılan herhangi bir ifade ve/veya karakter SHA 256 algoritması dikkate alındığında Hash değeri farklılaşmaktadır.

BLOK ZİNCİR ÇALIŞMA PRENSİBİ	
SHA 256 Hash Algoritması	
VERİ	
HASH	e3adacbrfgc3464t4fsfnpncsxfrg48769304nncbudcsas389lmfe219j21

Tablo 3. Veri ve Hash

Kaynak: Tablo, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Örnek olarak “Recep eve gider” ifadesi “VERİ” alanına yazılır.

BLOK ZİNCİR ÇALIŞMA PRENSİBİ	
SHA 256 Hash Algoritması	
VERİ	Recep eve gider.
HASH	54efgthybnhbgsfkgrcijpacacegçğojdnvıdaorgflgoedeacezfgfejgnecıshf

Tablo 4. Hash Fonksiyonlu Veri

Kaynak: Tablo, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Blok zinciri oluşturan kayıtların üzerinde herhangi bir veri içeriği oluşturulabilir. Tasarım dikkate alındığında veri içeriği bakımından para transferi, müşteri bilgileri, bir şirkete ait demirbaş bilgisi, herhangi iki veya daha fazla tarafın müdahil olduğu sözleşme konu olabilir. Sanal para birimleri için kayıt içeriğinde bir noktadan farklı bir noktaya para transferi olarak da kullanılabilir (Tübitak Blok Zincir Teknolojileri, 2020:3).

4.3. Blok Kavramı

Blok zincir yaklaşımında, verinin saklandığı yapılar blok adı verilmektedir (Usta ve Dođantekin, 2019:123).

Tablo 5'te yer alan örnekte, blok numarası 1 olan bir verinin hash fonksiyonu ile karışmış hali verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken, hashlenmiş verideki ilk dört karakterin "0000" karakter kümesi ile başlamış olmasıdır.

BLOK ZİNCİR ÇALIŞMA PRENSİBİ	
BLOK	
BLOK #	1
DENEME SAYISI	72608
VERİ	
HASH	0000aorcacnununsscsrazgazbngkrllhfdyrtbcaar245kmbucazfe34kbuop6z
MADEN ARA	

Tablo 5. Blok ve Hash Kavramları

Kaynak: Tablo, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Örnekte iletilen ilk bloğun hash verisinin "0000" ile başlaması ve bir sonraki bloğun bağlanmasında hash fonksiyonu neticesinde yine "0000" ile başlaması gerekmektedir. İlk dört karakter grubu "0000" ile başlayana kadar deneme işlemi yapılır. Deneme sayısı "Maden Ara" özelliği ile bilgisayarın işlemci hızına bağlı olarak bir sonraki blok bulunana kadar devam eder. Örnekte iletilen "0000" hash değerine 72608. denemede ancak ulaşılabilmektedir.

4.4. Blok Zinciri Bađı

Hash fonksiyonu ile şifrelenen veri bloklarının birleşmesi ile blok zincir yapısı kurulmaya başlanır. Tablo 6'da yer alan örnekte, ilk blok için (genesis) 11316.denemede "0000" ile başlayan bir hash değerine erişilerek 1.blok, 35378. denemede "0000" ile başlayan hash hesaplanmış ve 2. blok oluşmuştur. 3.blokta ise 67877. denemede "0000" hash yapısına erişilmiş ve bloklar arasındaki zincir kurulabilmektedir.

Bu noktada dikkate edilmesi gereken husus, aradaki bađı sağlayan hash yapısının "bir önceki" blokla aynı başlangıç karakter kümesine sahip olmasıdır. Hash farklılaşması durumunda aradaki zincir bozulacak ve bloklar arasındaki iletişim de kopmuş olacaktır.

MADEN ARA	
PARA TRANSFERİ - B DÜĞÜMÜ	
BLOK #	2
DENEME SAYISI	37284
VERİ-1	100 ₺ → Ayşe
FİNANSAL İŞLEM	10 ₺ Ayşe → Ahmet 20 ₺ Ayşe → Lale 15 ₺ Ayşe → Emine 15 ₺ Ayşe → Meliha
ÖNCEKİ HASH	0000hfsonnvrnsnvnrssşğpervezspgnnsocröoxissvmp453tggsvsrrmvso41
HASH	0000knmncezmvleepczmbr9oklle8evsvnozvrbsrbxcvzvcergvzbgrsm
MADEN ARA	
PARA TRANSFERİ - B DÜĞÜMÜ	
BLOK #	3
DENEME SAYISI	74806
VERİ-1	100 ₺ → Ayşe
FİNANSAL İŞLEM	3,14 ₺ Selim → Bilge 2,27 ₺ Tarık → Rahmi 4,55 ₺ Derya → Merve
ÖNCEKİ HASH	0000knmncezmvleepczmbr9oklle8evsvnozvrbsrbxcvzvcergvzbgrsm
HASH	0000bnvakegebbbrbnoeo899fwdstntxbmpeezvbavrnpppvxbqno370fzvg
MADEN ARA	
PARA TRANSFERİ - B DÜĞÜMÜ	
BLOK #	4
DENEME SAYISI	19358
VERİ-1	100 ₺ → Ayşe
FİNANSAL İŞLEM	10 ₺ Emine → Jale 7 ₺ Mercan → Jale 10 ₺ Lale → Gül
ÖNCEKİ HASH	0000bnvakegebbbrbnoeo899fwdstntxbmpeezvbavrnpppvxbqno370fzvg
HASH	0000lookoonubuvrb89sbnnk2113rfvnlkm44000833sxb44gnubzvepocz
MADEN ARA	

Tablo 8. B Düğümü Para Transfer İşlemi

Kaynak: Tablo, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

B düğümünde de aynı A düğümünde olduğu gibi kendi içinde tutarlı olan transfer miktarları vardır ve B düğümü içindeki bloklar ile bağlıdır.

5. MADENCİLİK KAVRAMI VE BİTCOİN ÖRNEĞİ

Blok zinciri altyapısı kullanılarak yeni bir kripto para oluşturulması işlemine madencilik denilmektedir (Özkul, 2021:63). Her bir kripto paranın madencilik yöntemi birbirinden farklılık gösterebilir. Nakamoto'nun makalesinde madencilik kavramı ile ilgili ifadesi şu şekildedir (Nakamoto, 2008:6):

“Kural gereği bir bloktaki ilk işlem bu bloğu yaratanın sahip olacağı yeni bir parayı dolaşıma çıkardığı özel bir işlemdir. Bu düğümlerin ağı desteklemelerini teşvik eder. Aynı zamanda, para basacak merkezi bir kurum olmadığından paranın dolaşıma katılmasını da sağlar. Sabit bir miktardaki para miktarının sürekli dolaşıma girmesini altın madencilerinin piyasaya yeni altın sürmesine benzetebiliriz. Bizim durumumuzda tüketilen şey Merkezi İşlemci Birimi (Central Processing Unit - CPU) işlem gücü ve elektriktir.”

Blok zinciri dünyasında madencilik kavramı, bir işlem için işlemin kayıt hizmetine karşılık gelmektedir. Madenciler, işlemlerin blok haline getirilmesi ve devamlı olarak doğrulama yaparak blok zincir ağının bir bütün olarak tutarlılığı ve değiştirilemez olmasından sorumludurlar. Blok ve zincir bütünlüğünün sağlanmasında SHA-256 algoritması kullanılmaktadır. Ağın yapısı gereği, her bir bloğun kendisinden önceki bloğun şifrelenmiş hali

ile bağlantısının sağlanması gerekmektedir. Bu sayede bloklar birbirine bağlanarak blok zincir ağını oluştururlar. Buradaki asıl problem, iş kanıtının oluşturulmasıdır. İş kanıtının oluşturulması ise zaman alan bir işlemdir çünkü madenciler doğru değere ulaşmak için deneme yanılma yöntemi ile sonuca ulaşmaktadırlar. Doğru değere ulaşan madenci ise karşılığında sistem tarafından kripto para verilerek ödüllendirilmektedir (Üzer, 2017:8).

5.1. Madencilik Kavramının Teknik İşleyişi

Mutabakat yaklaşımlarından biri olan kavram kanıtlama çalışmasında, açık blok zinciri ağlarında olduğu gibi, yeni blokların üretilmesi için madenciliğin teşvik edilmesi gerekmektedir. Blok zincir tabanlı para birimi olan Bitcoin için madencilik kavramı incelenecek olursa sırasıyla aşağıdaki aşamalardan geçilmesi beklenmektedir (Usta ve Doğantekin, 2019:127):

- Öncelikle, oluşturulmak istenilen yeni blok içeriği netleştirilir.
- Blok içeriğindeki verilerin kullanılması ile Merkle kök değeri oluşturulur.
- Oluşan Merkle kök değerinde bir önceki bloğun hash değeri, zaman bilgisi ve ardışık olarak artan "Bir kez kullanılan sayı – number used once (nonce)" * değeri kullanılarak yeni oluşacak blokla eşit olacak hash değeri hesaplanır.
- Blok başlığında oluşan yeni hash değerinin belirli bir karakter kümesiyle başlaması şartı ile oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Eğer koşul sağlanırsa ve ağın tamamındaki kullanıcıların en az %50+1'i tarafından doğrulanırsa yeni blok kabul edilir ve tüm ağdaki makinelere bildirim yapılarak yeni blok ağa eklenmiş olur. Bu durum, blok zincir prensiplerinden "merkezi olmayan" yapısının sağladığı bir faydadır.
- Eğer hash değeri belirli bir karakter kümesi ile başlamazsa "nonce" denilen sayaç bir artırılarak uygun özetleme değeri tekrar aranmaya devam eder.

Ağa yeni bir blok eklenmesi ile madenciler Bitcoin kazanarak ödüllendirilmektedirler. Yeni hash değerini bulmaya çalışan madencilerin değeri bulma performansları dikkate alınarak ortalama her 10 dakikada bir zorluk seviyesi sistem tarafından arttırılmaktadır.

Yeni blok eklemenin zorluk seviyelerini gösteren Grafik 1 dikkate alındığında 2016 yılından bu yana Amerikan Doları (USD) bazında artış olduğu görülmektedir.

* **Nonce:** Bir kriptografik hash fonksiyonunun çıktısını hedef bir değere ulaştırmak için kullanılan rastgele bir sayıdır. Tekrarlanma ihtimali kabul edilebilir seviyede küçük olan, zamanla değişebilen bir değerdir. Örneğin, tek seferlik yeni bir zaman damgası, ardışıl olmayan bir sıra numarası veya bunların kombinasyonunu içeren rastgele bir değer olarak tanımlanabilir (Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Using Integer Factorization Cryptography, 2019:6).

Grafik 1: Yeni Blok Eklemenin Zorluk Seviyesi

Kaynak: <https://www.blockchain.com/charts/difficulty>, (22/04/2024).

5.2. Madencilik Sonuçları

Kurallara uygun olarak yeni bir Bitcoin bloğunun doğrulanıp blok zincir ağına eklenmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu durum, işlem denemesini yapan bilgisayarların daha kuvvetli işlemcilerle sahip olmasını gerektirir. İşlemcilerin çok çalışmasından dolayı oluşan ısınma probleminin giderilmesi için daha çok soğutma sistemine gerek duyulur. Bu durum da doğal olarak enerji sarfiyatını arttırmaktadır.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index - CBECI) verilerine göre, Bitcoin ağının harcadığı elektrik yükü ve tüketiminin gerçek zamanlı tahmini yapılmaktadır. 27 Nisan 2024 tarihi itibarı ile Birleşik Krallık'ta yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarı yaklaşık 287 TWh* olarak raporlanmıştır. Aynı dönemde küresel ölçekte Bitcoin'in harcadığı elektrik enerjisi ise yaklaşık olarak 173 TWh olarak belirtilmiştir. Grafik 2'de yıllık elektrik tüketimi açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Bitcoin'in önemli bir elektrik enerjisi harcadığı görülmektedir (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, 2024:3).

* TWh: Terawatt-saat olarak kabul edilir. İş ve enerji büyüklüğü olup birimi terajoule ve sembol olarak da TJ olarak da belirtilebilir. (Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası SI Sisteminde Temel Birimler, 2012:2)

Grafik 2: Yıllık Elektrik Tüketimi Ülke Sıralaması (Ülke – TWh)

Kaynak: <https://ccaf.io/cbnsi/cbeci/comparisons>, (22/04/2024).

Türkiye'nin 2023 yılında toplam elektrik tüketimi 330,3 TWh olarak hesaplanmıştır. (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024) G-20 üyesi olan ülkemizin toplam elektrik tüketim rakamının yaklaşık yarısının küresel çapta Bitcoin üretimi için harcanması ilerleyen yıllarda ciddi anlamda enerji sıkıntısının ortaya çıkabileceği gerçeğinin de sinyalini vermektedir.

Diğer yandan, Danimarka'daki Aalborg Üniversitesi'nde yapılan araştırmada Bitcoin madenciliğinin küresel ısınma ile mücadeleyi engellediği yönündeki algıyı değiştirebilecek bir rapor yayınlamıştır. Raporda, Bitcoin madenciliğinde en büyük paya sahip olan Çin'de, elektrik tüketiminden oluşan karbon emisyonunun ülkenin her yerinde aynı olmadığı iletilmiştir. Dünya çapında en fazla Bitcoin madenciliği yapan ve toplam karbon emisyonunu %47 oranında tek başına üreten Çin'in ülke çapındaki emisyon kısıtlımları incelendiğinde; %12,3 kadarının İç Mongolya bölgesi toplam karbon emisyonunun %25'lik oranına denk geldiği görülmektedir, fakat Sichuan bölgesinde hidroelektrik santralleri kullanılması ile karbon emisyonunun %4,6 olmasının durumu dengelendiği anlaşılmaktadır. Bu durum, yeşil enerji ile Bitcoin üretiminin yapılabildiği sonucunu ortaya koymaktadır (Köhler ve Pizzoli, 2019:13601-13603).

6. SINIR ÖTESİ TİCARET İŞLEMLERİNDE BLOK ZİNCİRİ UYGULAMALARI

21. yüzyılda artan deniz aşırı ticaretle birlikte ülkeler arasında servet transferinin artması ekonomik gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Ancak, ticaret hacminin artışı ile prosedürel süreçlerin de artması işlemlerin uzun sürmesine ve bazı noktalarda ticaret hacminin beklenenden daha az gelişmesine sebep olmuştur.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan 2022 yılı verilerine göre küresel ölçekteki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık 101 trilyon USD'ye ulaştığından bahsedilmektedir. 2012 yılında GSYH'nin 75 trilyon USD olduğu dikkate alındığında, aradan geçen 10 yıllık süre zarfında artış oranının yaklaşık %35'e tekabül ettiği görülmektedir (Dünya Bankası, 2023:1).

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization - WTO) tarafından 2022 yılında yayınlanan uluslararası ticaret rakamları da küresel mal ticaretinin 25,6 trilyon USD'yi aştığını göstermektedir (World Trade Organisation, 2023:19). 2022 yılında dünya ticaret hacminin GSYH içindeki payı %25 olmuştur. Dünya GSYH'nin %25'ini oluşturan küresel mal ihracat işlem hacminin 2060'ta ise %33'e ulaşması beklenmektedir (Alkin, 2018:1). Çok büyük ölçekteki rakamların ekonomi pratiğindeki işleyişinde ticari belgelerin saklanması, paylaşılması, doğrulanması ve ödeme sistemlerinde oluşturduğu para trafiği dikkate alındığında alışlagelen yöntemlerle devam edilmesinin olanaksız bir hal alacağı sonucuna varılabilir (Alkin, 2018:37). Netice itibari ile küresel ticaretin tüm taraflarca güvenilir bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak güvenli bir "doğrulama zincirine" ihtiyaç duyulmaktadır.

Artan ihtiyaçlarla birlikte blok zinciri teknolojisinin merkezi olmayan yapısı uluslararası ticarete daha verimli fırsatları beraberinde getirebilir. Örneğin; merkezi olmayan yapısı ile araçların ortadan kalkması, bankacılık ve ödeme sistemlerinin sadeleşerek hızlanması ve bu sayede işlemlerin şeffaf bir şekilde ve kısa sürede sonuçlanması mümkün olabilecektir. Bu durum, dünya ticaretinin ve ekonomik sisteminin gelişmesine ve toplumların refah seviyesinin yükselmesine pozitif yönde katkı sağlayabilecektir.

Daha önce ifade edildiği gibi, yeni bir teknoloji olmasından dolayı blok zinciri teknolojisi birçok akademik araştırma ve uygulama açısından henüz kavram kanıtlama aşamasındadır. Kavram kanıtlama aşamasından sonraki uygulama fazına geçiş için uluslararası ticaret platformlarının, gümrük ve navlun işlemleri ile bankacılık faaliyetlerinin regülasyon çerçevesinin çizilmesi, teknolojik altyapının hazırlanması ve paydaşlar arasındaki entegrasyonların tamamlanması gerekmektedir.

Blok zinciri teknolojisiyle birlikte finansal varlıkların transfer süreçlerinde herhangi bir aracı bankaya ihtiyaç duyulmadan fon transferi yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir (Accenture, 2017:52). Mevcuttaki klasik fon transfer sistemi ile blok zinciri üzerinden yürütülen fon transfer işlemleri arasında ayrılan hususlar söz konusudur (Bkz. Şekil 13 ve 14). Klasik fon transferinde üç ana aktör bulunmaktadır (Deran A, Dikmen B.B, Özçelik M., 2021:1218-1220):

- Fon transfer emrini veren gönderici,
- Hesapta yeterli para olması durumunda fon transferinin iletildiği aracı banka,
- Fonun alıcının bankasına transferi ve işlem akışının neticelenmesi.

Tam da bu noktada, ikinci aktör olan aracı bankalar transfer işlem süresinin uzamasına, hatalı işlem yapılmasına ve mutabakat noktasında farklar olmasına neden olabilmektedir.

Şekil 13. Klasik Fon Transfer Süreci

Kaynak: Deran A, Dikmen B.B, Özçelik M., <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1843422> , (11/04/2024), s.1219.

Blok zinciri teknolojisindeki fon aktarım süreçleri Şekil 14'te ifade edilmiştir. Transfer işleminin en temel akışında para transfer etmek isteyen taraf kriptolu bir mesaj oluşturur. Mesajı, ağdaki diğer üyelerin doğrulanması

ile işlem başlatılır ve yeni işlem neticesinde göndericinin hesap bakiyesi, tutar ve alıcı bilgileri yeni bir blok olarak ağa eklenerek başarılı bir şekilde işlem gerçekleşir. Eğer doğrulanamayan bir işlem söz konusuysa ağdaki diğer katılımcılar tarafından onaylanmaz ve işlem reddedilir. Dolayısıyla, herhangi bir aracının olmadığı bir transfer işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Şekil 14. Blok Zinciri Üzerinden Gerçekleşen Fon Transfer Süreci

Kaynak: Deran A, Dikmen B.B, Özçelik M., <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1843422>, (11/04/2024), s.1220.

Küreselleşmenin bir sonucu olarak her ülke vatandaşı dünyanın farklı bölgelerinde beyaz yakalı, mavi yakalı ve girişimci olarak çalışabilme imkanına sahiptir. Bu durum, ödemeler bilançosunda dış alem faktör geliri olarak nitelendirilen, buldukları ülkelerden kendi ülkelerine para transferi yapma ihtiyaçlarını da beraberinde getirir. Alışlagelen para transfer sistemleri, aradaki transfer mekanizmasını işleten araçlar tarafından alınan yüksek komisyonların yanı sıra işlemlerin tamamlanma sürelerinin de günler alması sebebiyle oldukça hantal bir yapıdadır. Gelişen teknoloji ile mobil uygulamalar üzerinden dünyanın herhangi bir yerine hem düşük komisyonla hem de çok daha kısa sürelerde sonuçlanan para transfer mekanizmalarının oluşturulması için altyapılar geliştirilebilir. Mevcut sistemde, para aktarım mekanizmaları bir banka hesabına ya da farklı bir finansal kuruluşa üyelik zorunluluğunu getirmektedir. Blok zinciri uygulaması, bankacılık sistemi ile henüz tanışmayan, özellikle gelişmemiş Afrika ve Asya ülkelerinde, kişilere finans kuruluşuna üye olmadan para transferi imkânı sunacak bir “değer transfer zincirini” gerektirmektedir.

Saklanan değerlerin amacına uygun olarak sınır ötesi ödeme sistemlerinde kullanılması için akıllı sözleşmelerin devreye girmesi gerekmektedir. Akıllı sözleşmeler, iki taraf yani hizmet alan ve veren arasında blok zincir ağı tarafından tanımlanan kurallara göre doğrulanan ve işleyen bir bilgisayar programında tanımlanır. Finansal bir işlemin gerçekleşmesi akıllı sözleşmede belirtilen koşulların eksiksiz bir şekilde karşılanması ile mümkün olur. İşi sözleşme hazırlamak ve uygulamanın takip edilmesini sağlamak olan araçların ortadan kalkmasının yanında sözleşmelerde yer alan tahsilat ve sigortacılık süreçlerinin de azalması ile maliyetlerin düşmesi de söz konusu olur. Hammaddenin üretiminden işleneceği son ürüne kadar geçen zaman döngüsü içinde depolama, navlun ve teslim süreçlerinin fayda-verim oranları dikkate alınarak blok zinciri uygulamasının pozitif katkı sunması hedeflenmektedir. Bu sayede, ticaretin başladığı andan son noktaya kadar geçen süreç şeffaf bir şekilde takip edilebilmektedir.

Uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için ödeme sistemlerinde alıcı ve satıcı arasındaki finansal risklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Mevcut durumda en uygun ticaret modeli olarak akreditif tercih edilmektedir, fakat hem işlemlerin süresinin uzunluğu hem de resmî belgelerdeki en ufak bir eksiklik işlemlerin ilerlemesine engel olmaktadır. Bu durum ihracatçının parasını geç almasına, ithalatçının da malını zamanında alamamasına neden olurken tarafların fırsat maliyetleri de artmaktadır. Blok zinciri uygulamasında akıllı kontratlar yardımı ile ödeme anlaşmaları şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Tedarik sürecinin en önemli istasyonlarından biri de gümrüklerdir. Gümrük ve sınır kontrollerinde blok zinciri teknolojisi kullanılarak malların mülkiyeti, menşei, orijinalliği ve fiyatı hakkında resmi otoriteler bilgi sahibi olabilirler. Sınır geçişlerinin hızlandırılması ve gümrük dolandırıcılığının azaltılması amacıyla da teknolojinin kullanımı söz konusu olabilir.

Blok zinciri teknolojisine dış ticarete ödeme garantisi veren ilk Türk bankası Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen ilk pilot dış ticaret finansman işlemine paydaş olarak Türkiye İş Bankası, Kuraray Europe GMBH ve Commerzbank katılmıştır. Marco Polo platformu üzerinden gerçekleşen işlem, dağıtık defter teknolojisi sayesinde verilerin tekrarlı girişleri engellenerek gerçekleştirilmiş ve işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. (Türkiye İş Bankası, 2020)

7. SONUÇ

2008 yılında Satoshi Nakamoto mahlaslı kişi ya da kurumlar tarafından yayınlanan bir manifestoyla birlikte kullanılmaya başlayan Bitcoin sadece kripto bir varlık olmasıyla değil, getirdiği teknoloji ile devrim niteliğindeki bir değişimi başlatmıştır. Gelecek dönemlerde gelişerek gündelik hayatın bir parçası haline alacak olan blok zincirin güven unsurunun olduğu her alanda kullanılabileceği aşikardır. Ülkemizde özel ve resmi bazı kurumların blok zinciri teknolojisine yönelik kavram kanıtlamaya dair çeşitli denemeleri söz konusudur. Bu denemeler kapalı blok zincir ağlarında gerçekleşmekte olup koordinatör bir platform yardımı ile sağlanmaktadır.

Geleneksel aktarım süreçlerinin en zayıf tarafı doğrulama mekanizmalarının “aşırı merkezîyetçi” tek bir alanda tutulmasıdır. Bu durum, klasik bir sunucu ve istemci mimarisinde doğal karşılanabilir, fakat artan işlem hacmiyle birlikte bilginin tek bir ortamda saklanması olası bir siber saldırı durumunda büyük riskler içermektedir. Dolayısıyla, mahrem bilgilerin daha güvenli bir şekilde saklanması ihtiyacı oluşur. Bilgilerin tek başına bir anlam ifade etmeyip bloklar halinde tutulduğu, blokların birbirine bağlanarak “güven zinciri” içinde anlam kazandığı dağıtık doğrulama mimarilerine haiz dijital mekanizmalar bu ihtiyacı karşılayabilirler. Bu durum sadece para ve bilgi transferinin güven altında yapılmasını değil, aynı zamanda herhangi bir ekonomik varlığın güvenle transfer edilebildiği, saklanabildiği, alım-satımının yapılabildiği, takas yolu ile değiştirilebildiği ve yönetilebildiği “değer saklama zincirleri” ile yapılmasının da önünü açacaktır.

Dünya ticaretinin giderek artması, ham verinin işlenerek anlamlı bir hale gelmesi, nesnelerin interneti ile hayatımıza daha fazla teknolojinin girmesi blok zincirin sağlayacağı faydaların bütünü için oldukça önemlidir. Ülkemizde regülasyondan sorumlu denetleyici ve düzenleyici otoritelerin blok zinciri teknolojisini yakından takip ettikleri bilinmektedir. Bu sayede, başta bankacılık olmak üzere uluslararası finansman ve ticaretin kolaylaşacağı ve sürecin daha da basitleşeceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, blok zinciri teknolojisinin önümüzdeki dönemlerde kavram kanıtlama süreçlerinden kurumsallaşan blok zinciri süreçlerine doğru dönüşeceği kanaati hakimdir. Bu bağlamda, teknolojik olarak başta finans ve iletişim firmalarının öncülüğünde gelişim merkezlerinin kurulmasına, blok zincir ve akıllı kontrat yapıları için nitelikli yazılımcı istihdamına ihtiyaç vardır. Üniversitelerde kurulacak blok zinciri eğitim merkezlerinin yaygınlaşmasının ve bu alanda kurulacak merkezlerin finanse edilmesinin üretilecek projelere pozitif katkısı olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Accenture. (Kasım 2017). *Project Ubin Phase 2, Re-imagining Interbank Real-Time Gross Settlement System Using Distributed Ledger Technologies*, <https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/ProjectUbin/Project-Ubin-Phase-2-Reimagining-RTGS.pdf>, (11 Nisan 2024).

Alkin K. (2018). “TÜBİTAK BİLGEM 1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı, Panel 1”, <https://www.youtube.com/watch?v=A3d1ZsigXeI&list=PLbAXQ5TgyNsFY6Wi25fhTANKbAEoOIuvj&index=7>, (15 Nisan 2024).

Alkin K. (2018). “Türkiye’de Post-Kolonyal Çağ Hareketi”, <https://istanbulticaretgazetesi.com/tr/yazar-haber/turkiyeden-post-kolonyal-cag-harekati>, (21/03/2024).

AWS. (2020). “NoSQL Nedir”, <https://aws.amazon.com/tr/nosql/>, (15/03/2024).

Birer G.C. (2022). "Kriptoloji". *Bilim ve Teknik*, Vol.55. No.658, 16-31.

Blockchain Network Difficulty. (2024). "A Relative Measure Of How Difficult It Is To Mine A New Block For Blockchain", <https://www.blockchain.com/explorer/charts/difficulty> (22/04/2024).

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, "Country Ranking, Annual Electricity Consumption", <https://ccaf.io/cbnsi/cbeci/comparisons> (24/04/2024).

Chang L.I. ve Chun L.T. (2017). "A Survey of Blockchain Security Issues and Challenges". *International Journal of Network Security*. Vol.19. No.5, <http://ijns.jalaxy.com.tw/contents/ijns-v19-n5/ijns-2017-v19-n5-p653-659.pdf> (2017), 653-659.

Cihangir B. (2023). Blokzincir Teknolojisi ve Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.

Codd E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", *Communication of ACM*. Vol.13 No.16, <https://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf> (29/11/2019), 377-378.

Davenport H. T. ve Prusak L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*, Boston. Harvard Business School Press.

Deran A, Dikmen B.B, Özçelik M. (2021). "Blok Zinciri Teknolojisinin Ödeme Sistemleri, Muhasebe Bilgi Sistemi Ve Denetim Sürecine Etkisi; Kripto Varlıkların Finansal Tablolarda Raporlanması", *Erciyes Akademi*, 2021, Vol.35, No.3, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1843422> , (10 Nisan 2024), 1219-1220.

Dursun T. (2020). "Blok Zincir Teknolojisi". *Bilgem Teknoloji Dergisi*, Cilt I. Sayı 8, 11.

Dünya Bankası. GDP Current US\$. (2023). <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2022&start=2012&view=chart>, (11 Ekim 2023).

Gökşen Y. ve Aşan H. (2015). "Veri Büyüklüklerinin Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişim: No SQL", *Bilişim Teknolojileri Dergisi*. Vol.8. No.3, www.researchgate.net/publication/283037761_Veri_Buyukluklerinin_Veritabani_Yonetim_Sistemlerinde_Meydana_Getirdigi_Degisim_NOSQL, (19 Nisan 2024), 128-129.

Görmez B. (2017). Finansal Sektörde Yıkıcı Yenilik: Dağıtılmış Defter Teknolojisi ve Türkiye Sermaye Piyasalarının Durumu. SPK Yeterlilik Etüdü. Ankara. SPK Aracılık Dairesi Genel Müdürlüğü.

Hossainpour S. (2018). Matematiksel İfadelerin Üretimi ve Çözümüne Dayalı Bir Kriptoloji Yöntemin Tasarımı ve Gerçekleşmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı.

ISO 9075. (1987), <https://www.iso.org/standard/16661.html>, (19 Ocak 2024).

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. (2019). Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming), <https://bidb.itu.edu.tr/sevir-defteri/blog/2019/02/05/object-oriented-programming>, (2 Nisan 2024)

Karde P.P, Vyawahare H.R, Thakare V.M. (2017). "Brief Review on SQL and No SQL", *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. Vol.2, No.1, www.academia.edu/36028314/Brief_Review_on_SQL_and_NoSQL (23 Mart 2024), 968-971.

- Kiraz M.S. (2009). "Kriptoloji ve Güvenli Fonksiyonel Hesaplamalar". Matematik Dünyası. Cilt 1. Sayı 80. 118-120.
- Köhler S. ve Pizzol M. (2019), "Life Cycle Assessment of Bitcoin Mining". Aalborg University, Department of Planning. <https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acs.est.9b05687>, (31 Ocak 2024), ss.13601-13603.
- Kumari S. (2013). Recurrent Sequences and Cryptography, (National Institute of Technology, Department of Mathematics Masters in Science).
- Nakamoto S. (2008). "Bitcoin: A Peer-to Peer Electronic Cash System", https://bctr.org/wp-content/uploads/2019/03/ingilizce_bitcoin.pdf, (18 Şubat 2024), 1-8.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2019). *Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Using Integer Factorization Cryptography*, 2nd ed. Maryland: US Department of Commerce.
- Nonaka I. ve Takeuchi H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*, 2.b. The United States of America. Oxford University Press.
- Obaid Z., Sabonchi A., Akay B. (2016). "Klasik Kriptoloji Yöntemlerinin Karşılaştırılması". Engineering Sciences. Vol.11. No.4, 102-108.
- Oracle. (2019). Veri Tabanı, <https://www.oracle.com/tr/database/what-is-database.html#relational>, (5 Nisan 2024).
- Özkul F.U. (2021). "Dijital Çağın Teknolojisi Blokzincir ve Kripto Paralar: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Mali Yönden Değerlendirme", *Muhasebe ve Denetim Bakış*. Vol.60. No:57, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1121653>, (25 Nisan 2024), 57-74.
- Rosen, K.H. (1986). *Elementary Number Theory and Its Applications*, Pearson Education, 188-203.
- Signer B. (2010). Introduction To Database Transaction Management. (Vrije Universiteit Brussel, Department of Computer Science), www.slideshare.net/signer/transaction-management, (30 Mart 2024).
- Silberschatz A. ve Korth F. (2004). *Database System Concepts*, 4th ed. New York. Mc Graw Hill.
- Softtech Teknoloji Raporu. (2019), <https://softtech.com.tr/teknoloji-raporu-2020/>, (04/04/2024).
- Stephens R. ve Plew R. (2003). *24 Saatte Veri Tabanları*. 1.b. İstanbul Alfa Yayınları.
- Şengül, A. Y. (2010) Dağıtık Veri Tabanı Sistemlerinde Optimizasyon Süreçleri ve Uygulamaları (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı).
- Taylor A.G. (2007). *SQL All In One Desk Reference*, 2nd ed., Indianapolis. Wiley Publishing.
- T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2024). <https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik> (21/03/2024).
- Tübitak Bilgem Kamu Sertifikasyon Merkezi. (2020), http://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/dokumanlar/belgeler/kitaplar/temel_kavramlar.jsp (11/04/2024).
- Tübitak Blokzincir Teknolojileri. (2020). <https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html> (26/03/2024).
- Türkiye İş Bankası A.Ş. (2020). "İş Bankası, Blockchain Teknolojisiyle Dış Ticarete Ödeme Garantisi Veren İlk Türk Bankası Oldu", <https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/is-bankasi-blockchain-teknolojisiyle-dis-ticarete-odeme-garantisi-veren-ilk-turk-bankasi-oldu>, (26/02/2024).
- Usta A. ve Doğanekin S. (2019). *Blockchain 101 V2*. 1.b. İstanbul: Bankalararası Kart Merkezi.

Üzer B. (2017). Sanal Para Sistemleri. (TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi).

World Trade Organization. (2023). *Global Trade Outlook and Statistics*,
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_outlook23_e.pdf, (11/03/2024).